

ESTIGMA EN HOMBRES HOMOSEXUALES EN EL CONTEXTO SOCIAL COLOMBIANO DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

José Eduar Guerrero-Bravo

Resumen— Los trastornos de salud mental (TSM) como la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y la demencia afectan significativamente a Colombia y preocupan globalmente. La comunidad LGBT+ enfrenta riesgos particulares, incluyendo discriminación, estrés por ocultar su sexualidad, y violencia emocional y física, contribuyendo a una mayor prevalencia de depresión y ansiedad. El estigma se identifica como un factor clave que impulsa los TSM, afectando la salud individual y social. Durante la pandemia, el estigma, la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBT+ se intensificaron debido a barreras de acceso a la atención médica y experiencias estigmatizantes. Se llevó a cabo una investigación cualitativa en hombres homosexuales mayores de 18 años en Colombia, analizando sus experiencias de estigma, discriminación y violencia antes y durante la pandemia. Se utilizó la teoría del estrés de minorías como marco teórico para entender estas vivencias y respaldar políticas públicas que fomenten la justicia social en el país. Las narraciones confirman las categorías principales de la teoría del estrés de minorías. Es crucial generar evidencia científica considerando las características socio estructurales de Colombia para apoyar a esta comunidad vulnerable y mejorar su bienestar social y psicológico en un contexto desafiante.

Palabras Clave— Homosexuales, Estrés de minorías, COVID-19, LGBT+, Trastornos de salud mental

Abstract— Mental health disorders (MHDs) such as depression, bipolar affective disorder, schizophrenia, and dementia significantly impact Colombia and are a global concern. The LGBT+ community faces particular risks, including discrimination, stress from concealing their sexuality, and emotional and physical violence, contributing to a higher prevalence of depression and anxiety. Stigma is identified as a key factor driving MHDs, affecting individual and social health. During the pandemic, stigma, discrimination, and violence against the LGBT+ community intensified due to barriers in accessing healthcare and stigmatizing experiences. A qualitative research study was conducted on gay men over 18 years old in Colombia, analyzing their experiences of stigma, discrimination, and violence before and during the pandemic. The minority stress theory was used as a theoretical framework to understand these experiences and support public policies promoting social justice in the country. Narratives confirm the main categories of the minority stress theory. It is crucial to generate scientific evidence considering Colombia's socio-structural characteristics to support this vulnerable community and improve their social and psychological well-being in a challenging context.

Keywords— Homosexuals, Minority stress, COVID-19, LGBT+, Mental health disorders

Introducción

Los trastornos de salud mental (TSM) representan uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. Hay varias condiciones que se clasifican como TSM, dentro de las que más afectan y se presenta una mayor prevalencia se encuentran la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y la demencia (OMS, 2019). Se ha observado que los TSM también aumentan el riesgo de contraer otras enfermedades y trastornos ligados al consumo de sustancias (OPS/OMS, 2014). En Colombia, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) del 2014, el 40.1% de la población presenta alguna vez en su vida algún TSM, el 19.3% presenta trastornos de ansiedad, el 15 % trastornos del estado de ánimo, y el 10.6% trastornos del uso de sustancias psicoactivas (MSPS, 2014).

La literatura científica también ha relacionado los TSM como de preocupación clínica importante para las personas LGBT+, en particular la depresión y la ansiedad (Cochran, Greer Sullivan, & Mays, 2003). Aunque los TSM no son inherentes a ser una persona de minoría sexual, varios autores han relacionado su prevalencia con llevar una vida marginada, con estrés por ocultamiento de la sexualidad o enfrentar la violencia física y emocional de miembros de la familia y comunidades intolerantes (Meyer, 2003; Mills et al., 2004).

El estigma ha sido uno de los determinantes más asociados al incremento de los TSM de las personas LGBT+, siendo propuesto como determinante estructural de salud (Hatzenbuehler, ML & Link, 2014; Hatzenbuehler et al., 2014). El estigma es un concepto amplio que incluye etiquetado, estereotipos y discriminación, según Link & Phelan, (2001). Observando las circunstancias de marginación de las minorías sexuales, Meyer (2003) postula la teoría del estrés de minorías (TEM) para describir que el estigma, el prejuicio, y la discriminación crean un ambiente social hostil, eventos maltratantes, violentos y estresantes que causan el exceso de prevalencias de problemas de salud mental en las minorías de diversidad sexual. La TEM está relacionada con el estigma como componente fundamental y explicativo de las personas que padecen ese estrés social e individual.

Datos de investigaciones de Mills et al. (2004) han establecido que la prevalencia de depresión en hombres adultos que tienen sexo con hombres en US fue del 17.2% mayor que en hombres adultos heterosexuales, prevalencia que estaría relacionada con episodios de discriminación y violencia. En la fundamentación de la teoría del estrés de minorías de Meyer (2003) también se describió la evidencia sobre el impacto del estigma en la salud, narrando como los trabajos de Link (1997, 1987) demostraron que en personas con TSM el estigma percibido estaba relacionado con efectos adversos en salud mental. Otro análisis relacional lo hace King et al. (2008), quien a través de una revisión sistemática de 25 artículos, nos muestra que las minorías sexuales están en un elevado riesgo de TSM comparado con heterosexuales, sugiriendo al estigma y la discriminación como una de sus posibles causas.

Actualmente atravesamos la pandemia de COVID-19, en esta emergencia, varios autores han advertido de las medidas necesarias para mitigar la vulnerabilidad de grupos poblacionales como los LGBT+. (American Psychological Association (2020) y Krause (2021) han resaltado que la pandemia empeoró las barreras de acceso a la atención médica y las experiencias estigmatizantes de las personas LGBT+, destacaron además que existe una falta de conocimiento en los proveedores sobre las necesidades de atención en salud y falta de cobertura de atención médica.

Otro punto que resalta la precariedad de la población LGBT+ es lo descrito por Baumel et al. (2021), la pandemia aumentó su vulnerabilidad económica, sus integrantes reportaron tener una menor prosperidad y una mayor angustia psicológica. En general, es más probable que las personas LGBT+ tengan mayores dificultades financieras que su contraparte heterosexual, esto deducido por una mayor pérdida en puestos de trabajo y reducción de salarios (Krause, 2021). En comparación con los heterosexuales, las personas LGBT+ expresaron un mayor efecto con el distanciamiento social y mayor preocupación en sus experiencias de COVID-19.

En este contexto de dificultades se ha reportado que los TSM aumentaron en la población general y en las minorías sexuales, los niveles de depresión, ansiedad y alteraciones en el estado de ánimo son algunos ejemplos (Baumel et al., 2021; Hossain et al., 2020; Krause, 2021). Así como lo observado en otros brotes infecciosos, la pandemia ha reafirmado que las poblaciones más vulnerables son las más afectadas (Braveman, 2011). Varios reportes relacionan que los TSM de sectores LGBT+ están asociados a la discriminación y el estigma que caracteriza el atributo de ser un individuo de sexualidad diferente (Burton, Marshal, Chisolm, Sucato, & Friedman, 2013; CDC, 2011).

Teniendo en cuenta que el mayor cuerpo de literatura científica sobre estigma y sus efectos en los TSM de población LGBT+ se origina en Estados Unidos y Europa, y que el contexto socio estructural colombiano tiene características únicas, es necesario producir evidencia científica para contribuir a la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas que impactarán la situación de salud en Colombia.

Esta investigación busca abordar las experiencias de estigma, discriminación y violencia que se presenta en minoría sexuales. Específicamente se entrevistó a hombres homosexuales mayores de 18 años sobre esas experiencias. Se indagó sobre las diferencias del contexto social colombiano antes y durante la pandemia del COVID-19. El análisis fue de corte cualitativo usando la teoría del estrés de minorías como lente para analizar las experiencias. Sabiendo que las minorías sexuales representan un grupo vulnerable, un análisis de este tipo fortalece la evidencia para creación de política y promoción de la justicia social.

Metodología

Se realizó un estudio exploratorio cualitativo mediante un análisis fenomenológico de las experiencias de estigma de los hombres homosexuales en el contexto social colombiano. Para explorar esas experiencias se usó la pandemia de COVID-19 como periodo exploratorio. El estudio fenomenológico presta particular atención a los significados, en este caso se trataría de explorar cómo las personas significan las experiencias estigmatizantes y sus problemas de salud originados por su diversidad sexual (Richards & Morse, 2013). Para interpretar las experiencias narradas por las personas entrevistadas se utilizará la Teoría del Estrés de Minorías (Meyer, 2003).

Para seleccionar los hombres homosexuales que hicieron parte del estudio, se empleó una hoja de cernimiento que tiene las siguientes preguntas como criterios de inclusión: 1) Ha vivido en Colombia durante la pandemia entre los años 2020 y 2021, 2) Se identifica como un hombre gay, y 3) Tiene 18 años o más.

Participantes:

Los participantes en el estudio son 3 hombres homosexuales mayores de 18 años. Para su reclutamiento se distribuyó un volante en organizaciones de ayuda a población LGBT+ en Bogotá. Sus datos sociodemográficos se pueden observar en la tabla 1.

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes.

Participante	Edad	Estado civil	Nivel educativo	Ocupación
1	31	Soltero	Técnico	Auxiliar de enfermería
2	26	Soltero	Maestría	Trabajador social y docente
3	49	Unión libre	Profesional universitario	Ingeniero electrónico

Instrumentos:

Hojas y acta de consentimiento informado: A los participantes se les entregó una hoja de consentimiento informado en donde se les notificó el objetivo del estudio, su contribución al estudio, la confidencialidad de los datos, los riesgos y beneficios de participar, la naturaleza voluntaria de su participación, la posibilidad de abandonar el estudio en cualquier momento si lo desea sin consecuencias y la disponibilidad de los resultados cuando el estudio finalice.

Guías de entrevistas: Se desarrolló una guía de entrevista que contenía preguntas que indagaban sobre las experiencias de estigma, discriminación y violencias en el contexto social colombiano, se indagaba sobre sus experiencias antes y en pandemia, y el efecto que esas experiencias provocan en el su estado de salud mental y bienestar. Un resumen de los temas consultados y las principales preguntas se puede observar en la tabla 2.

Tabla 2. Temas del estudio y principal pregunta temática.

Tema de estudio	Algunas preguntas del guion temático
Percepción del ambiente social-estructural en Colombia para hombres homosexuales	¿Qué has experimentado en términos de estigma en nuestra sociedad colombiana? ¿Cómo percibes que la sociedad ve a las personas LGBT+?
Experiencias de estigma, discriminación y violencia en el contexto colombiano	¿Has tenido experiencias de estigma y maltrato en Colombia? ¿En pandemia?
Impacto de las experiencias de estigma, discriminación o violencia en hombres homosexuales	¿Sientes que las experiencias de estigma o discriminación han impactado tu salud mental?
Experiencias de infección de COVID-19, otras condiciones y barreras de acceso a salud	¿Sientes que el ser una persona LGBT+ ha afectado tu acceso a algún servicio de salud? ¿Has sido diagnosticado por COVID-19?
Eventos de la teoría del estrés de minorías	En las narraciones se analizaron las experiencias previas de prejuicio, las expectativas de ser rechazado, la homofobia internalizada, el ocultamiento de la identidad y los procesos de afrontamiento.

Análisis:

Una vez realizadas las entrevistas, estas fueron transcritas y se les realizó un análisis de contenido teniendo en cuenta una codificación inductiva y deductiva empleando categorías de la TEM. El análisis de contenido se llevó a cabo usando el programa NVivo.

Consideraciones éticas:

El protocolo de investigación fue aprobado por El Comité de Ética y Metodologías de Investigación (CEMIN) del Instituto Nacional de Salud de Colombia, bajo el número 01-2022. La investigación cumple con las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, contempladas en la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia.

Resultados

Los resultados se van describiendo de acuerdo con las categorías temáticas que resultaron del análisis de contenido. Los participantes son referidos en las citas como P1, P2, y P3, sus características demográficas se pueden observar en la tabla 1.

Percepción del ambiente social-estructural en Colombia para hombres homosexuales

Al iniciar la entrevista se les preguntó a los participantes sobre su percepción de la sociedad colombiana y cómo habían vivido la pandemia, específicamente desde su experiencia y sentir como hombres homosexuales. Dentro de la narrativa surgieron varias subcategorías como el ambiente en pandemia, sus percepciones sobre el rechazo o la aceptación social, así como la identificación de estresores sociales.

Los entrevistados describen un contexto o **ambiente social en pandemia** de discriminación o “distanciamiento” mayor al que ocurre habitualmente:

“bueno durante la pandemia a nivel social...había un distanciamiento que a pesar de que existía antes hacia nosotros la comunidad LGBTI antes de pandemia...pues se sumaba mucho más, entonces sí había más es estigma, y si tú salías con una persona durante pandemia del mismo sexo entonces ya te estereotipan y se distancian aún más y toda la cuestión, y para evitar el contacto con la excusa de un contagio” P1.

Esta percepción de rechazo también fue observada en las manifestaciones de la sociedad en redes sociales o en contextos religiosos. Otro de los contextos en donde se evidencia la precariedad de las condiciones de vida, es en el ambiente laboral y su situación durante la pandemia. Un participante describe la precarización laboral y la necesidad económica durante la pandemia, era un trabajador esencial en pandemia:

“sí hubo un maltrato precisamente cuando inició la pandemia porque yo inicio en ese trabajo y al mes toca encerrarnos...entonces llegaba un punto en que tanto el maltrato que uno duraba 15 días encerrado en la casa atendiendo o sea trabajando día y noche porque eran jornadas demasiado he inhumanas las jornadas; tú descansabas por ahí cada 2 días 12 horas y dale de seguido más de 36 horas” P1.

Las narraciones también dan cuenta de problemas asociados a consumo de sustancias en el periodo de pandemia:

“Pero una cosa que sí marco el hecho de la pandemia que lo oí mucho tanto en mi experiencia como en la de muchos círculos de la cual yo me rodeo y de toda la cosa, y es el hecho del consumo de sustancias, o sea se exacerbó mucho ... por ejemplo yo antes podría decir que consumía una vez a la semana y ahoritica estoy casi que a diario para poder dormir” P2

Las narraciones de las personas entrevistadas describen la **percepción el rechazo social**, el etiquetado humano y el estereotipo que la sociedad tiene sobre las personas LGBT+, entre más características alejadas de la heteronormatividad, mayores serían las experiencias de rechazo social.

“Pues sí la etiqueta, de que pues lo ven a uno pasar y si uno tiene alguna expresión física pues de una vez lo etiquetan aquel chico es gay o es homosexual o utilizan otro tipo de palabra no muy agradables; pero es por eso, porque ven a la persona y se basan solo en la expresión física sin conocerlo, entonces ya te etiquetan...entonces ya hacen el estereotipo, ah, pero eres muy amanerado” P1.

Esos imaginarios sociales vendrían de la heteronormatividad, de las expectativas que tiene la sociedad en cuanto a cómo debe comportarse una persona de acuerdo con su expresión de género.

“Colombia es muy machista, el simple hecho de que uno les diga que uno no tiene la misma condición, bueno no es condición, la identidad de ellos de una vez ya sin el hecho de darle la oportunidad de conocer a esa persona ya lo rechazan...nosotros sí estamos muy estigmatizados y somos rechazados. Y si me genera es impotencia, rabia, impotencia porque no les puedo hacer entender a esas personas que lo nuestro también es normal y está bien, que no tenemos que depender de nadie para que hagamos nosotros las cosas a como ellos quieren que sean o como creen que deben ser” P3.

En estas narraciones se identifican algunos **factores estresores** relacionados con el machismo en el ambiente laboral, pero también identifican **factores de apoyo** como grupos de amigos con identidades LGBT+ y corporaciones de ayuda a este sector poblacional. Solo uno de los tres entrevistados ve a la familia como otro grupo de apoyo.

Experiencias de estigma, discriminación y violencia en el contexto colombiano

A los entrevistados se les preguntó sobre las experiencias de estigma, discriminación y violencia que hayan tenido en su historia de vida y si en pandemia también se presentaron. Además, se les preguntó sobre el impacto que eso ha tenido en su salud mental y bienestar general.

Las narraciones empiezan por una descripción de las experiencias de rechazo que han tenido en la sociedad en general:

“Entonces ¿he experimentado? sí, a nivel calle por qué las personas miran y hay personas que digamos no comparten o no están de acuerdo con esta comunidad en sí, entonces solo con la mirada y un juzgamiento” P1.

Otros niveles de nuestra sociedad en donde los hombres homosexuales pueden tener experiencias de estigma son a **nivel familiar**, las personas entrevistadas narraron sus primeras experiencias de desconexión en ese nivel a causa de su identidad sexual:

“pues triste, es triste porque es la familia, es la familia para toda la vida, es en la que uno nació en la que uno creció...y digamos ver que al uno expresar lo que uno es y lo que uno quiere ser, lo que uno proyecta y no sentir” P1.

“mi familia no tiene un punto de unión desde lo afectivo...yo sabía que si lo decía iba a ser como que una bomba, ¿entonces qué era lo que yo hacía?, era todo el tiempo casi que en mi casa y todo el tiempo quería como dormir y ya, porque tampoco me sentía como que muy cómodo” P2.

Otros niveles sociales donde se pueden presentar experiencias de estigma es **el nivel comunitario y educativo**, a nivel comunitario los entrevistados dicen que las personas narran un rechazo normalizado que en pandemia fue más pronunciado, mayor rechazo y exclusión. Narran que a **nivel educativo** también hay un ambiente de exclusión por orientación sexual:

“en la universidad también una vez hubo un conflicto con un guarda que fue como con relación a eso como, “ah sí, es que por eso es matan a los maricones, y yo ha sí, pues venga, pues venga y hágalo” P2.

A **nivel laboral** las narraciones dan cuenta de experiencias de sobreexplotación, aumentada en la vulnerabilidad económica de la pandemia. Otra de las narraciones hace una reflexión sobre la combinación de diferentes niveles de la sociedad que termina afectando el estado de ánimo.

“durante la pandemia en la ciudad de Bogotá yo tuve un trabajo donde duré un año y medio, relativamente todo el inicio de la pandemia hasta el año y medio donde no soporté más...los directivos trataban de aprovecharse de eso, pero pues estaba en pandemia...de dónde más se va a obtener trabajo en estos momentos, y entonces aprovechan la situación, sobreexplotan, sobreexplotan mal al chico homosexual” P1.

“tú puedes trabajar al mismo nivel que todos, pero vas a recibir menos...empieza a afectar la salud mental de la persona, viene un contexto vulnerable donde ha sido estigmatizado y ha sido discriminado en ciertos momentos de la vida tanto familiar, social, religioso y aparte ahora laboral, pues entonces empieza ya la persona pues se hostiga y empieza a tener episodios, a tener momentos en que se va a deprimir, le va a dar ansiedad, no va a querer estar ahí” P1.

Las narraciones mencionan a varias **instituciones** en donde los entrevistados sintieron la discriminación y el estigma por su identidad sexual, tienen relatos de situaciones con miembros de la policía y la iglesia.

“cuando yo estaba trabajando en Ciudad Bolívar...cuando salió esto del nuevo código de policía para que la gente se socializara y supiera qué era lo del nuevo código, si fue como muy molesto escuchar a los policías hablando de sus épocas en chapinero, golpeando trans, poniéndose metas de golpear trans y chicos gays” P2.

“he escuchado muchísimas cosas... por ejemplo el hecho de que sigan terapias de conversión, de que ahora las iglesias cristianas tengan su centro de conversión, por ejemplo, de esos discursos de odio abiertos que escuchan chicos gays que asisten a las iglesias” P2.

Describieron cómo en pandemia las redes sociales sirvieron tanto para que las organizaciones de apoyo a personas LGBT+ denunciaran y dinamizaran los actos de discriminación, como para que la sociedad difundiera campañas de odio a personas de identidad diversa.

“las denuncias que comenzaban a generarse pues por discriminación, por violencia y de todo, o sea me pareció muy chévere como se dinamizó, pero del otro lado también se dinamizaba pues el hecho de las campañas de, “es que este virus es porque es un castigo de dios porque es que cómo es posible que se permita esto”” P2.

Al preguntar específicamente sobre lo que sucedió con la discriminación y el estigma en pandemia, las personas entrevistadas narraban la sobre explotación laboral y el encierro como factores que activaban su estado de ansiedad, también narraron haber presenciado momentos de discriminación en la calle.

“en cierto supermercado en un momento, recuerdo que había un grupo de chicos, yo estaba saliendo de mi trabajo y si vi, si presencié que un grupo de chicos fueron a entrar a un supermercado y lo que dijeron fue: solo uno, pero cuando venía una familia los dejaron entrar, entonces uno dice ok, vale, vamos bien” P1.

Cuando se les preguntó sobre si les han negado servicios por su identidad, las narraciones dan cuenta de no tener la libertad para expresarse libremente por su orientación cuando se comparan con personas heterosexuales.

“Hay sitios cerrados con la experiencia que se vivieron, en los centros comerciales todavía que pues son cerrados pero públicos al mismo tiempo, y por las expresiones de chicos o chicas del mismo sexo pues han tenido ese maltrato o ese estigma, pero digamos también sucede que los sitios digamos de índole románticos sí son estereotipados, solo es para familias hetero porque

son ambientes familiares, o digamos hoteles, en hoteles no todo el tiempo reciben personas diversas” P1.

Impacto de las experiencias de estigma, discriminación o violencia en hombres gay

Como lo mencionado anteriormente, en varias ocasiones las personas entrevistadas relacionaron varios niveles de nuestra estructura social y su efecto en su bienestar mental y emocional, narrando que esta característica de efectos en la **salud física y mental ya estaba antes de pandemia**, este nuevo tiempo lo que hizo fue exacerbar esos efectos.

“afecta debido a todos esos contextos, a todas esas experiencias, a todos esos momentos en el transcurrir de la vida uno empieza a acumular cosas, y las emociones se van volviendo más continuas en el sentido de que pues te da como la ansiedad, te da flojera digamos hablar con otras personas o expresar lo que pienses, te da depresión de que estás solo nadie te apoya, nadie te entiende, y te escondes o te escudas solo en personas que son iguales a ti, y por eso uno ve la desigualdad ahí” P1.

Esos efectos se pueden notar no solo en sus experiencias y emociones en los diferentes contextos sociales, sino también en la narración de la necesidad de profesionales de la salud mental

“sí, psicología he llegado a necesitar, por estados de depresión, por estados de ansiedad, por miedos, por todas esas emociones que nacen a raíz de todas esas situaciones que uno vive, en donde uno o se sintió discriminado, o está siendo estigmatizado todo el tiempo...debido a los episodios de depresión y ansiedad me han diagnosticado trastorno del sueño y hasta me han medicado en un tiempo” P1.

Las narraciones también dan cuenta del estigma que supone el ser atendido por un profesional de la salud mental, la asociación que se hace con la “locura” cuando se atiende con estos profesionales de la salud.

“hay demasiado también estigma el hecho de quién va allá, entonces como el estigma que uno carga es como el hecho de ir al psicólogo ya cargas con el estigma de que estás loco o de qué estás mal, debería ir o no debería de ir. Por ejemplo, yo a lo que más voy es al psicoanalista porque por medio de él mismo yo entiendo, me comprendo” P2

El efecto que se tiene sobre la salud mental en el crecimiento también está presente en las narraciones.

“aparte de las consecuencias, es lo que le infunde la demás gente a uno, en la época de mi pubertad, lo que te digo me la montaron mucho por el tema y eso me quedo acá, que yo empecé a salir con nenas para ver si podía cambiar, que eso es una estupidez porque yo creí que sí podía cambiar y no, entonces eso me afectó muchísimo el hecho de no poder demostrar el afecto que yo le tenía a otra persona de mí mismo sexo en público... me vendieron esa idea y me la metieron en la cabeza pues me quedó allá sonando y esa fue mi amargura hasta los 36 años que decidí aceptar mi condición... hay momentos que me deprimó muchísimo... y hay momentos que a mí me ha pasado que yo siento que mi vida no tiene sentido aun teniendo trabajo, teniendo una pareja estable que lo quiere y que lo ama, a veces siento que no es como lo que debió ser, ¿sí me hago entender?, y eso me deprime y a veces no le hallo sentido a las cosas” P3.

Las narraciones también muestran el efecto exacerbado de la salud mental en pandemia.

“en pandemia yo creo que explotó más ese estado de ánimo, porque al menos uno antes tenía el contacto y después pues ya uno no tenía pues el contacto, entonces era peor porque tú te retraías, te contenías más. Entonces creo que eso sí generó la pandemia, generó una afectación en cuanto a esas emociones” P1.

“mi diagnóstico actual es depresión y ansiedad, depresión leve y ansiedad generalizada, esos fueron los diagnósticos por la pandemia y por mí episodio de acoso laboral” P2.

Experiencias de infección de COVID-19, otras condiciones y barreras de acceso a salud

Un participante narra cómo fue su experiencia con el acceso a salud en diagnóstico de COVID-19 y la falta de seguimiento en su caso.

“digamos que a mi pareja ese momento cuando llegó también tuvo sintomatología y tuve que manejarlo en casa y cuidarlo... yo lo notifiqué, le hicieron prueba Covid le salió positivo y salió con complicación neumonía, y yo en el entorno con él encerrado, y él dijo, mi pareja hombre también estuvo conmigo y está solo en el apartamento y está asintomático, no hubo tampoco ninguna prioridad, yo superé el Covid solo, me cuide yo solo, no tuve un seguimiento por las entidades de salud, no tuve una prueba Covid por las entidades de salud que diga, oye sí, hay que hacérsela, no la tuve” P1.

También describen la atención y las barreras de acceso, los prejuicios que hay en la atención medica cuando se trata a las personas LGBT+.

“sí, a varias pruebas de salud principalmente, yo por ejemplo en pandemia por ejemplo estuve transcurriendo por un diagnóstico de lupus y vasculitis, afortunadamente el lupus se descartó y la vasculitis si percibió, pero pues solamente por el hecho de yo decir que soy gay pues ya de una vez era como, bueno hay que hacer una prueba de VIH antes de hacerle estás pruebas, pese a que por ejemplo yo podía decir cómo, me hice la prueba hace 3 meses me hice una prueba de cuarta generación, no pero es que tenemos que saber porque... por qué entonces el hecho de ser gay ya tengo que tener VIH” P2.

Eventos de la teoría del estrés de minorías

Al analizar las narraciones por medio de las categorías de la teoría del estrés de minorías se puede entender las consecuencias negativas en la salud mental de las personas que pertenecen a los sectores LGBT+. La tabla 3 muestra un resumen de las citas más destacadas en la narrativa de los entrevistados. En expectativas de ser rechazado se evidencio el temor al rechazo en el contexto general de personas heterosexuales, y también en instituciones, redes sociales, centros comerciales y ambientes románticos que son destinados para heterosexuales.

Tabla 3. Ejemplos de expresiones sobre los eventos importantes de la teoría del estrés de minorías encontradas en las narraciones de los participantes.

Tema (frecuencia de citas)	Significado	Evidencia (citas)
Experiencias previas de prejuicio (6)	Estas experiencias previas que la persona con sexualidad diversa experimenta o presencia que experimenta un miembro del sector LGBTI se van acumulando y pueden producir un estrés crónico teniendo efecto en la salud mental.	<i>“la primera experiencia de estigma que me sentí rechazado y que me sentí juzgado por la gente fue en el colegio, compañeros, me sentía avergonzado porque interiormente yo sabía que me gustaban los hombres, me sentía avergonzado y me daba tristeza, pena, rabia conmigo mismo” P3</i>

<p>Expectativas de ser rechazado</p> <p>(9)</p>	<p>Las experiencias de rechazo previamente acumuladas crean un ambiente de expectativa de rechazo en el futuro, doble estigmatización.</p>	<p><i>“con respecto a la entidad donde fui a poner el denunciación...entonces uno trata de no molestar a nadie que nadie lo moleste a uno, llevar su vida ahí, para que no le hagan nada a uno porque la verdad uno en momentos vive con miedo y es en cualquier momento, por también las situaciones que uno ya ha visto en televisión, en redes, por comentarios de otras personas, en donde qué porque unos chicos se expresan digamos su querer su cariño o algo así a nivel físico, pues fueron maltratados agredidos...que terminen en una entidad de salud hospitalizados, en urgencias, gravemente heridos o hasta muertos, entonces uno por eso se retrae, se esconde” P1</i></p>
<p>Homofobia internalizada</p> <p>(2)</p>	<p>Debido a sistemas de creencias durante el crecimiento, la persona tiene un conflicto interno por pensamientos que entran en conflicto con sus creencias.</p>	<p><i>“yo antes no me aceptaba, yo me acepté hace como 14 años - 13 años, antes tenía un conflicto interno, yo después de tener una relación sexual me ponía a llorar, y por qué lo hice, y pensaba en mi mamá, pensaba en mí... uy horrible, era una carga horrible... es lo que le infunde la demás gente a uno, en la época de mi pubertad, lo que te digo me la montaron mucho por el tema y eso me quedo acá, que yo empecé a salir con nenas para ver si podía cambiar, que eso es una estupidez porque yo creí que sí podía cambiar y no” P3</i></p>
<p>Ocultamiento de la identidad</p> <p>(10)</p>	<p>Acciones para ocultar la verdadera identidad sexual, hay represión para manifestar lo que se siente verdaderamente. Sin embargo, no se evade el estigma porque los individuos pueden presenciar el estigma hacia otros.</p>	<p><i>“sí claro...cuando uno ve que alguien se la está montando a alguien que se le nota su inclinación sexual, a mí me da piedra pero yo digo, si yo me pongo también voy a caer ahí y ahí caigo, entonces uno trata de ocultarse o sea de colocar una coraza, yo soy también macho y no digo nada para no entrar en evidencia, y también por ejemplo cuando lo pillan a uno mal sentado o un amaneramiento, o que se cogió el pelo de una manera, o que se para de cierta manera la gente empieza a reírse, entonces para uno evitar la</i></p>

<p>Procesos de afrontamiento (10)</p>	<p>Acciones o actitudes que se llevan a cabo para enfrentar el estigma. Este hecho también puede convertirse en una vía que agrega estrés al individuo.</p>	<p><i>burla pues trata de cambiar su postura, su forma” P3</i></p> <p><i>“Entonces es molesto a veces, pero uno ya termina volviéndose como masoquista, uno ya se adapta, uno es un ser humano y uno es adaptable a cualquier ambiente que le toque y eso pasa en la comunidad LGBTI, somos adaptables, pero ya uno no le presta mucha atención, pero no deja de ser a veces un poco incómodo y molesto” P1.</i></p>
--	---	--

En las narrativas de los entrevistados se pudo ver experiencias como homofobia internalizada, que tiene que ver con las experiencias en el crecimiento familiar. El ocultamiento de la identidad hablaba de mantener socialmente la postura para evitar malos tratos, esto en diferentes niveles sociales, la masculinidad se observa como factor positivo de atención social. El presenciar escenas de estigma sobre otros, y tener una actitud de ocultamiento para evitar ser expuesto, les produce impotencia y tristeza. En los procesos de afrontamiento se narra la adaptabilidad que tuvieron en los diferentes niveles sociales.

Discusión

Nuestro lente de la teoría del estrés de minorías nos sirve para comprender los efectos de un contexto social estigmatizante en la vida de las personas entrevistadas. El objetivo del estudio fue analizar las experiencias de estigma de hombres homosexuales en el contexto colombiano de COVID-19 mediante el análisis fenomenológico. En las narraciones de las personas se pudo observar diferentes situaciones de estigma en varios niveles del contexto social colombiano y las emociones que eso les produce, la pandemia tuvo un efecto exacerbado en varios contextos sociales. En Colombia, un estudio de validación de prueba que midió eventos estresantes en adultos homosexuales, ya había relacionado los eventos estresantes con la orientación sexual antes de la pandemia (Pineda-Roa & Navarro-Segura, 2019).

Cuando comparamos las narraciones de los participantes con las principales categorías del modelo del estrés de minorías, podemos ver una concordancia con el significado de la categoría y las expresiones. Fueron mayores las descripciones de rechazo social que las de aceptación, la descripción del impacto en su salud mental se vio manifestada en sus experiencias en varios niveles de nuestro espectro social (familiar, comunitario, laboral, etc.). Estas experiencias de mayor vulnerabilidad de las minorías sexuales en ambientes de emergencia ya se han reportado en otras partes del mundo (Salerno, JP; Williams, ND; Gattamorta, 2020).

Una situación de mayor riesgo provocado por la pandemia tiene como base el efecto de estrés social al que normalmente está expuesto una persona de identidad diversa, en estos casos la pandemia actúa como un efecto multiplicador de situaciones de precariedad social que ya existen como base. Entendiendo un poco los significados de experiencias previas del estrés de minorías podemos pensar en la cronicidad de los TSM en individuos a través de su desarrollo. Las minorías sexuales tendrán un mayor riesgo de estrés crónico que va a impacta su estado de

salud mental producto de la acumulación de este tipo de experiencias y emociones, consistente con la teoría de Meyer.

Algunas narraciones nos mostraban unos entornos no saludables, donde se sentían estigmatizados, tristes, rechazados e impotentes. El vivir en entornos no saludables trae otras complicaciones que tienen un efecto sinérgico y se ven reflejados en que las minorías tengan indicadores de salud de forma desproporcionada cuando se compara con los heterosexuales. El abuso de sustancias, el sobrepeso y la obesidad, y el consumo de tabaco se han descrito entre los problemas que afectan de manera desproporcionada a las minorías sexuales y de género (Mayer et al., 2008). También se ha observado mayor prevalencia de trastornos de la imagen corporal y de la alimentación entre los hombres homosexuales y bisexuales en comparación con sus pares heterosexuales (Anne et al., 2009).

Se ha observado que una minoría sexual como los hombres que tienen sexo con hombres tienen un mayor riesgo de padecer depresión severa, trastorno bipolar y trastorno de ansiedad generalizada durante la adolescencia y la edad adulta en comparación con sus contrapartes heterosexuales (CDC, 2010).

Las narraciones nos corroboraron los distintos niveles de estigma, el estigma individual (se refiere a los procesos psicológicos del individuo en respuesta al estigma, ej., ocultamiento), el interpersonal (se refiere a las interacciones que ocurren entre los estigmatizados y no estigmatizados, ej., victimización), y estructural (se refiere a las condiciones como nivel social, normas culturales y políticas que limitan las oportunidades, los recursos y el bienestar de los estigmatizados, ej., leyes y políticas) (Hatzenbuehler, ML & Link, 2014). Estos niveles producen ese estrés social que terminan afectando la salud mental de las personas LGBT+ (Hatzenbuehler, 2016).

Observamos entonces que el estigma en hombres homosexuales y sus efectos sobre los TSM es fenómeno de causas sociales y estructurales. Por lo tanto, su atención debe orientarse a buscar soluciones de implementación de política pública efectiva que atienda la raíz de la problemática. Varios autores ya habían advertido de la necesidad de tomar medidas sobre la vulnerabilidad que representa los sectores de minorías sexuales en cuanto a su bienestar (Cahill, Grasso, Keuroghlian, Sciortino, & Mayer, 2020). Se recomienda abordar la concepción del estigma en sus diferentes niveles en las políticas públicas orientadas a salud. Hacer un énfasis en las raíces estructurales del estigma e incluir procesos de evaluación de su implementación.

Este estudio tuvo limitaciones en el número de participantes, los sujetos de investigación son personas del sector LGBT+, población que es considerada estigmatizada y vulnerable, por lo tanto, se hace más difícil su reclutamiento voluntario para participar en entrevistas.

Agradecimientos

A los participantes del estudio, por su disponibilidad para atender la entrevista. A Karol Patricia Cotes y Carlos Andrés Castaneda por sus revisiones y recomendaciones al proceso de escritura del proyecto. A Gimena Leiton por la transcripción de las entrevistas.

Esta investigación fue financiada por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de Colombia y por el Instituto Nacional de Salud de Colombia.

Referencias

American Psychological Association. (2020). How COVID-19 impacts sexual and gender minorities. Retrieved June 30, 2021, from <http://www.apa.org/topics/covid-19/sexual-gender->

minorities

- Anne, L., Ae, P., Frederick, D. A., Curtis, A. E., Ae, Y., Ae, N. M., ... Ghavami, N. (2009). Body Image Satisfaction in Heterosexual, Gay, and Lesbian Adults. *Arch Sex Behav*, 38, 713–725. <https://doi.org/10.1007/s10508-008-9378-1>
- Baumel, K., Hamlett, M., Wheeler, B., Hall, D., Randall, A. K., & Mickelson, K. (2021). Living Through COVID-19: Social Distancing, Computer-Mediated Communication, and Well-Being in Sexual Minority and Heterosexual Adults. *Journal of Homosexuality*, 68(4), 673–691. <https://doi.org/10.1080/00918369.2020.1868190>
- Braveman, P. (2011). Accumulating Knowledge on the Social Determinants of Health and Infectious Disease. *Public Health Reports*, 3(126). Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150126/pdf/phr126s30028.pdf>
- Burton, C. M., Marshal, M. P., Chisolm, D. J., Sucato, G. S., & Friedman, M. S. (2013). Sexual Minority-Related Victimization as a Mediator of Mental Health Disparities in Sexual Minority Youth: A Longitudinal Analysis. *Journal of Youth and Adolescence*, 42(3), 394–402. <https://doi.org/10.1007/s10964-012-9901-5>
- Cahill, S., Grasso, C., Keuroghlian, A., Sciortino, C., & Mayer, K. (2020). Sexual and Gender Minority Health in the COVID-19 Pandemic: Why Data Collection and Combatting Discrimination Matter Now More Than Ever. *American Journal of Public Health*, 110(9), 1360–1361. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305829>
- CDC. (2010). Mental Health for Gay and Bisexual Men | CDC. Retrieved October 25, 2020, from <https://www.cdc.gov/msmhealth/mental-health.htm>
- CDC. (2011). Gay and bisexual men's health: Stigma and discrimination. Retrieved from <https://www.cdc.gov/msmhealth/stigma-and-discrimination.htm>
- Cochran, S. D., Greer Sullivan, J., & Mays, V. M. (2003). Prevalence of Mental Disorders, Psychological Distress, and Mental Health Services Use Among Lesbian, Gay, and Bisexual Adults in the United States. *J Consult Clin Psychol*, 71(1), 53–61.
- Hatzenbuehler, ML & Link, B. (2014). Introduction to the special issue on structural stigma and health. *Social Science and Medicine*, 103, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.12.017>
- Hatzenbuehler, M. (2016). Structural Stigma and Health Inequalities: Research Evidence and Implications for Psychological Science. *Physiology & Behavior*, 71(8), 142–751. <https://doi.org/10.1037/amp0000068>
- Hatzenbuehler, M., Bellatorre, A., K., Y., Brian, F. ., Muennig, P., & Fiscella, K. (2014). Structural stigma and all-cause mortality in sexual minority populations. *Social Science and Medicine*, 103, 33–41. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.06.005>
- Hossain, M., Tasnim, S., Sultana, A., Faizah, F., Mazumder, H., Zou, L., ... Silverstein, M. W. (2020). Epidemiology of mental health problems in COVID-19: a review. <https://doi.org/10.12688/f1000research.24457.1>
- King, M., Semlyen, J., Tai, S. S., Killaspy, H., Osborn, D., Popelyuk, D., & Nazareth, I. (2008). A systematic review of mental disorder, suicide, and deliberate self harm in lesbian, gay and bisexual people. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-8-70>
- Krause, K. D. (2021). Implications of the COVID-19 Pandemic on LGBTQ Communities. *Journal of Public Health Management and Practice*. Lippincott Williams and Wilkins. <https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001273>
- Link, B. G., Struening, E. L., Rahav, M., Phelan, J. C., & Nuttbrock, L. (1997). On stigma and its consequences: evidence from a longitudinal study of men with dual diagnoses of mental illness and substance abuse. *Journal of Health and Social Behavior*, 38(2), 177–190. Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9212538/>
- Link, B. G. (1987). Understanding Labeling Effects in the Area of Mental Disorders: An

- Assessment of the Effects of Expectations of Rejection. *American Sociological Review*, 52(1), 96. <https://doi.org/10.2307/2095395>
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing Stigma. *Annual Reviews*, 27(Lewis 1998), 363–385.
- Mayer, K. H., Bradford, J. B., Makadon, H. J., Stall, R., Goldhammer, H., & Landers, S. (2008). American Journal of Public Health Mayer et al. | Peer Reviewed | Framing Health Matters | 989, 98(6). <https://doi.org/10.2105/AJPH.2007.127811>
- Meyer, I. H. (2003). *Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: Conceptual Issues and Research Evidence*.
- Mills, T. C., Jay Paul, M., Stall, R., Lance Pollack, M., Canchola, J., Jason Chang, M. Y., ... Joseph Catania, M. A. (2004). Distress and Depression in Men Who Have Sex With Men: The Urban Men's Health Study. *Am J Psychiatry*, 161(2), 278–285. Retrieved from <http://ajp.psychiatryonline.org>
- MSPS. (2014). Sobre La Salud Mental, Sus Trastornos Y Estigma, 1–5. Retrieved from <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/abc-salud-mental.pdf>
- OMS.(2019). Trastornos mentales. Retrieved December 28, 2021, from <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- OPS/OMS.(2014). Salud Mental. Retrieved December 28, 2021, from <https://www.paho.org/es/temas/salud-mental>
- Pineda-Roa, C. A., & Navarro-Segura, M. C. (2019). Validación de una prueba para medir eventos vitales estresantes en adultos gay, lesbianas y bisexuales colombianos. *Psicogente*, 22(41), 1–19. <https://doi.org/10.17081/psico.22.41.3305>
- Richards, L., & Morse, J. M. (2013). *README FIRST for a User's Guide to Qualitative Methods | SAGE Publications Inc* (3rd ed). Los Angeles: Sage. Retrieved from <https://us.sagepub.com/en-us/nam/readme-first-for-a-users-guide-to-qualitative-methods/book236735>
- Salerno, JP; Williams, ND; Gattamorta, K. (2020). LGBTQ populations: Psychologically vulnerable communities in the COVID-19 pandemic. *Psychol Trauma*, 12(S1), 239–242. <https://doi.org/10.1037/tra0000837.LGBTQ>